

MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF SISWA DENGAN PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH

Tomi Tridaya Putra¹⁾, Irwan^{2), 3)}, Dodi Vionanda³⁾

¹⁾ FMIPA Universitas Negeri Padang E-mail: tomi_tridaya@ymail.com

^{2,3)} Staf Pengajar Jurusan Matematika FMIPA Universitas Negeri Padang

Abstract

The quasi experiment research is purposed to find if student's creative thinking becomes better by implementing problem based learning model. This research for students grade VIII SMP Negeri 2 Basa Ampek Balai Tapan by it's research's design is pretest-posttest control group only. The result of this research show that the increasing of student's creative thinking that learn by problem based learning model is better than of student's creative thinking that learn by conventional. Than, can be concluded that student's creative thinking is better after implemented problem based learning model.

Keyword: problem based learning, creative thinking

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah agar siswa memiliki kemampuan berpikir kreatif. Kemampuan berpikir kreatif merupakan salah satu faktor penting dari tujuan pembelajaran karena memberi pengetahuan semata-mata kepada siswa tidak akan banyak menolongnya dalam kehidupan sehari-hari, sehinggalah dalam pembelajaran sebaiknya dapat mengembangkan sikap dan kemampuan peserta siswa yang dapat membantu untuk menghadapi persoalan-persoalan di masa mendatang secara kreatif [1].

Untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam pembelajaran matematika, perlu dilaksanakan pembelajaran yang memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatifnya. Salah satu pembelajaran yang memberi kesempatan kepada siswa untuk dapat mengembangkan kemampuan berpikir kreatifnya adalah model pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran berbasis masalah membiasakan siswa untuk berpikir secara divergen. Sebagaimana yang dinyatakan [2] bahwa dengan adanya masalah menuntut siswa untuk mengembangkan pola pikirnya dalam memecahkan masalah tersebut. Disamping itu, salah satu tujuan siswa dilatih menyelesaikan masalah dengan menggunakan pemecahan masalah (*problem solving*) salah satunya adalah untuk meningkatkan motivasi dan menumbuhkan sifat kreatif.

A. Model Pembelajaran Berbasis Masalah

Model pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu model pembelajaran yang melatih siswa untuk menggunakan kemampuan pemecahan masalah. Referensi [3] menyatakan pada pembelajaran berbasis masalah, metode atau cara pembelajaran ditandai oleh adanya masalah nyata, *a real-world problems* sebagai konteks bagi siswa untuk belajar kritis dan keterampilan memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan. Disamping itu, pembelajaran juga melibatkan siswa untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga siswa dapat mempelajari

pengetahuan berdasarkan masalah dan memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Dengan pembelajaran berbasis masalah siswa mampu berpikir kritis dan mengembangkan inisiatif [4].

Pembelajaran berbasis masalah mempunyai tujuan untuk mengembangkan dan menerapkan kecakapan yang penting yaitu pemecahan masalah berdasarkan keterampilan belajar sendiri atau kerjasama kelompok dan memperoleh pengetahuan yang luas. Guru mempunyai peran untuk memberikan inspirasi agar potensi dan kemampuan siswa dimaksimalkan. Selain itu [4] juga menyatakan bahwa melalui pengembangan kemampuan tersebut diharapkan siswa akan dapat menyelesaikan permasalahan yang muncul di lingkungannya dengan baik. Pada intinya pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu pembelajaran yang menggunakan masalah nyata, yang disajikan di awal pembelajaran. Kemudian masalah tersebut diselidiki untuk mengetahui solusinya.

Menurut [5] model pembelajaran yang berorientasi pada pemecahan masalah seperti pada pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan potensi yang dimiliki oleh siswa, salah satunya adalah kreativitas siswa. Situasi masalah yang disajikan dalam pembelajaran tersebut merupakan suatu stimulus yang dapat mendorong potensi kreativitas siswa terutama dalam hal pemecahan masalah. Kreativitas yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran berbasis masalah ini bukan hanya aspek kognitifnya saja (kemampuan berpikir kreatif) tetapi juga diharapkan melalui pembelajaran berbasis masalah dapat dikembangkan aspek non-kognitif dari kreativitas yakni kepribadian kreatif dan sikap kreatif siswa.

Ciri-ciri model pembelajaran berbasis masalah menurut Arends dalam [5] adalah yang pertama pengajuan masalah atau pertanyaan, yaitu pembelajaran berdasarkan masalah mengorganisasikan masalah atau pertanyaan dan masalah sosial yang penting bagi siswa dan masyarakat. Pertanyaan atau masalah tersebut bersifat nyata bagi siswa dan

tidak mempunyai jawaban sederhana. Ciri kedua yaitu penyelidikan yang otentik, yaitu siswa diharuskan melakukan penyelidikan otentik untuk mencari penyelesaian nyata terhadap masalah nyata. Siswa harus menganalisis, mendefinisikan masalah, mengembangkan hipotesis dan membuat ramalan, mengumpulkan dan menganalisis informasi, melakukan eksperimen (jika perlu), membuat referensi dan merumuskan kesimpulan. Ketiga menghasilkan produk/karya dan memamerkannya, yaitu siswa dituntut untuk menghasilkan produk tertentu dalam bentuk karya dan peragaan yang menjelaskan atau mewakili bentuk penyelesaian masalah yang ditemukan. Keempat adalah kolaborasi, yaitu siswa diusahakan bekerjasama atau berkelompok, baik berpasangan atau kelompok kecil.

Sementara itu sintaks atau langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah yang dikemukakan oleh [6] meliputi lima fase, yaitu:

- 1) Mengorientasikan siswa pada masalah. Guru menjelaskan tujuan/ kompetensi yang ingin dicapai, menjelaskan logistik yang diperlukan, memotivasi siswa terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah yang dipilih.
- 2) Mengorganisir siswa untuk belajar. Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut
- 3) Membimbing penyelidikan/inkuiri individu maupun kelompok. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah.
- 4) Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, atau model, dan membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya.
- 5) Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan.

Dari langkah-langkah yang telah dikemukakan terlihat bahwa pembelajaran berbasis masalah secara umum telah mengakomodasi kebutuhan pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Pada tahapan pembelajaran berbasis masalah, siswa dituntut untuk melatih kemampuannya untuk berpikir secara kreatif, sehingga pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa.

B. Kemampuan Berpikir Kreatif

Kemampuan berpikir kreatif merupakan salah satu tujuan yang harus dicapai dalam pembelajaran matematika di sekolah. Berpikir kreatif adalah suatu proses berpikir yang menghasilkan bermacam-macam kemungkinan ide dan cara secara luas dan beragam. Dalam menyelesaikan suatu persoalan, apabila menerapkan berpikir kreatif, akan menghasilkan banyak ide yang berguna dalam menemukan penyelesaiannya. Kreatif berhubungan dengan penemuan sesuatu, mengenai hal yang menghasilkan sesuatu yang baru dengan menggunakan sesuatu yang telah ada [7]. Sementara itu

[8] mengartikan kreativitas sebagai kemampuan untuk mencipta atau berkreasi.

Kreativitas menurut [9] adalah kegiatan yang mendatangkan hasil yang sifatnya baru dan berguna. Baru dalam artian inovatif, belum ada sebelumnya, segar, menarik, aneh, mengejutkan dan berguna berarti lebih enak, lebih praktis, mempermudah, memperlancar, mendorong, mengembangkan, mendidik, memecahkan masalah, mengurangi hambatan, mengatasi kesulitan, mendatangkan hasil lebih baik

Pehkonen dalam [10] mendefinisikan berpikir kreatif sebagai kombinasi antara berpikir logis dan berpikir divergen yang didasarkan pada intuisi tapi masih dalam kesadaran. Ketika seseorang menerapkan berpikir kreatif dalam suatu praktek pemecahan masalah, pemikiran divergen menghasilkan banyak ide yang berguna dalam menyelesaikan masalah. Dalam berpikir kreatif dua bagian otak akan sangat diperlukan. Keseimbangan antara logika dan kreativitas sangat penting. Jika salah satu menempatkan deduksi logis terlalu banyak, maka kreativitas akan terabaikan. Dengan demikian untuk memunculkan kreativitas diperlukan kebebasan berpikir tidak dibawah kontrol dan tekanan. Bersama itu [1] menjelaskan bahwa dimensi kognitif dari kreativitas yaitu berpikir kreatif atau berpikir divergen mencakup kelancaran, kelenturan dan orisinalitas dalam berpikir.

Merujuk kepada komponen berpikir kreatif yang telah dikemukakan di atas, kemampuan berpikir kreatif itu meliputi kemampuan:

- 1) memahami informasi masalah, yaitu menunjukkan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan
- 2) menyelesaikan masalah dengan bermacam-macam jawaban (kefasihan)
- 3) menyelesaikan masalah dengan satu cara kemudian dengan cara lain dan siswa memberika penjelasan tentang berbagai metode penyelesaian itu (keluwesan)
- 4) memeriksa jawaban dengan berbagai metode penyelesaian dan kemudian membuat metode baru yang berbeda (kebaruan).

Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa ada empat komponen kemampuan berpikir kreatif. Keempat komponen tersebut adalah kefasihan, keaslian, keluwesan dan kebaruan. Empat komponen inilah yang akan menjadi tolok ukur kemampuan berpikir kreatif siswa.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuasi eksperimen dengan rancangan *pretest-posttest control group design*. Sampel terdiri dari dua kelompok yang mana kelompok pertama yaitu kelas eksperimen diberi perlakuan dan kelompok kedua yaitu kelas kontrol tidak diberi perlakuan. *Pretest* diberikan kepada kedua kelompok untuk mengetahui keadaan awal, dan *posttest* diberikan kepada kedua kelompok untuk melihat perbedaan kedua kelas tersebut setelah kelas eksperimen diberi perlakuan.

Populasi penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Basa Ampek Balai Tapan tahun pelajaran 2011/2012

yang terdiri dari 3 kelas yaitu VIII.1, VIII.2 dan VIII.3 dengan jumlah 103 siswa.

Prosedur penelitian yang dilaksanakan pada proses pembelajaran matematika terdiri dari persiapan, pelaksanaan dan tahap akhir. Pada tahap persiapan dipersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk penelitian. Pada tahap pelaksanaan penelitian, dilakukan pembelajaran pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Pada kelas eksperimen diberikan perlakuan berupa pembelajaran matematika dengan model pembelajaran berbasis masalah, sedangkan pada kelas kontrol pembelajaran tanpa perlakuan atau konvensional. Pada tahap akhir kegiatan yang dilaksanakan adalah mengumpulkan data hasil penelitian dan mengolah data tersebut sehingga diperoleh kesimpulan.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar soal tes. Lembar soal tes untuk memperoleh data kemampuan berpikir kreatif siswa. Hasil tes dianalisis dengan menghitung rata-rata dan menghitung *gain* (peningkatan) kemampuan berpikir kreatif siswa pada kedua kelas. Komponen kemampuan berpikir kreatif siswa diperoleh dari melihat kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Komponen yang dinilai antara lain kemampuan kefasihan, kemampuan keluwesan, kemampuan keaslian dan kemampuan penguraian. Rubrik penskoran kemampuan berpikir kreatif siswa berdasarkan hasil tes mengacu pada rubrik dari Bosch dalam [10] (lampiran 1).

Sementara untuk menghitung *gain* (peningkatan), menggunakan rumus *normal gain* (Meltzer dalam [11]) yaitu sebagai berikut.

$$\text{Normal Gain} = \frac{\text{nilai posttest} - \text{nilai pretest}}{\text{nilai ideal} - \text{nilai pretest}}$$

Klasifikasi *normal gain* yang digunakan setelah melakukan perhitungan adalah yang dikemukakan oleh [11] sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel 1.

TABEL 1
KLASIFIKASI *NORMAL GAIN*

No	Koefisien <i>Gain</i>	Klasifikasi
1	$g < 0,3$	Rendah
2	$0,3 \leq g < 0,7$	Sedang
3	$g \geq 0,7$	Tinggi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh data kemampuan berpikir kreatif siswa. Data yang diperoleh antara lain data hasil *pretest* dan *posttest* siswa. Dari data *pretest* dan *posttest* tersebut dilihat *gain* (peningkatan) kemampuan berpikir kreatif siswa dengan menggunakan rumus *normal gain*.

Data *normal gain* berada dalam skala 0,00 sampai 1,00. Perbandingan rata-rata antara data *normal gain* kelas eksperimen dengan kelas kontrol serta data *normal gain* per indikator kemampuan berpikir kreatif disajikan pada Tabel 2.

Berdasarkan kriteria *normal gain* maka kemampuan berpikir kreatif kelas eksperimen termasuk dalam kategori sedang, karena skor rata-rata *normal gain*-nya lebih dari 0,3

yaitu sebesar 0,33. Sedangkan *gain* kemampuan berpikir kreatif kelas kontrol termasuk dalam kategori rendah karena skor rata-rata *normal gain*-nya juga kurang dari 0,3 yaitu sebesar 0,22. Dari kategori tersebut terlihat bahwa *normal gain* kelas eksperimen lebih tinggi dari kelas kontrol.

Kemampuan berpikir kreatif siswa dilihat dengan mengolah data hasil *pretest* dan *posttest*-nya serta dilihat *gain* (peningkatan) kemampuan berpikir kreatif siswa dari *pretest* ke *posttest*. Dari rata-rata skor *pretest* dan *posttest* tersebut diketahui bahwa ada peningkatan kemampuan berpikir kreatif baik di kelas kontrol maupun di kelas eksperimen. Setelah dilihat data *normal gain* antara *pretest* dan *posttest* terdapat perbedaan antara *normal gain* kelas eksperimen dan kelas kontrol.

TABEL 2
NORMAL GAIN KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF SISWA

Kelas	<i>Normal Gain</i>				
	1	2	3	4	5
Eksperimen	0,35	0,37	0,33	0,27	0,33
Kontrol	0,22	0,26	0,22	0,20	0,22

Keterangan:

- 1 : kemampuan kefasihan
- 2 : kemampuan keluwesan
- 3 : kemampuan keaslian
- 4 : kemampuan penguraian
- 5 : kemampuan berpikir kreatif

Dari rata-rata skor tersebut dapat diketahui juga bahwa peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas eksperimen lebih baik daripada siswa kelas kontrol. Rata-rata data *normal gain* kelas eksperimen lebih besar dari rata-rata data *normal gain* kelas kontrol, artinya *gain* atau peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa yang belajar dengan model pembelajaran berbasis masalah lebih baik dari siswa yang belajar dengan pembelajaran konvensional. Hal ini sejalan dengan pendapat Torrance dalam [5] bahwa model pembelajaran yang berorientasi pada pemecahan masalah seperti pada pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kreativitas siswa.

Namun, peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas eksperimen setelah mendapatkan perlakuan tersebut belum maksimal. Peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas eksperimen masih dalam kategori sedang. Hal itu dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu faktor penyebabnya adalah soal yang diberikan termasuk kategori soal yang tidak rutin bagi siswa, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam menterjemahkan soal ke dalam kalimat matematika yang pada akhirnya mereka kesulitan dalam menyelesaikan soal tersebut.

Pada umumnya, siswa terbiasa mendapatkan soal yang rutin dan sederhana serta hanya dapat diselesaikan dengan satu cara atau hanya dengan menggunakan satu rumus saja. Oleh sebab itu, ketika mereka dihadapkan pada soal tidak rutin mereka mengalami kebingungan dalam mengaitkan konsep-konsep matematika yang sudah dipelajari dalam

menyelesaikan soal. Terjadinya *miss*-konsepsi ini dinyatakan pula oleh Ratnaningsih [5] sebagai salah satu kekurangan model pembelajaran berbasis masalah.

Faktor lain yang menyebabkan belum maksimalnya peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa adalah proses pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah kurang efektif karena memerlukan waktu yang cukup lama. Membutuhkan waktu yang cukup lama ini menurut Ratnaningsih [5] adalah salah satu kekurangan model pembelajaran berbasis masalah. Akibatnya, guru belum maksimal dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada siswa sehingga ada beberapa siswa yang kurang mengerti permasalahan yang disajikan sehingga mereka mengalami kesulitan dalam mencari solusi dari permasalahan tersebut.

Selain itu ada sebagian siswa yang kurang menyukai pembelajaran yang dilaksanakan, akibatnya, mereka kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, sehingga materi yang disampaikan tidak dipahami dengan maksimal yang pada akhirnya mereka mengalami kesulitan dalam memecahkan permasalahan matematika yang diberikan. Belum efektif dan efisiennya pengalokasian waktu juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan belum maksimalnya peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa. Namun secara umum dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam pembelajaran matematika.

PENUTUP

Berdasarkan hasil dari analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa yang belajar dengan model pembelajaran berbasis masalah lebih baik dari peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa yang diajarkan dengan pembelajaran konvensional. Peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa yang belajar dengan model pembelajaran berbasis masalah jika dilihat dari nilai *gain*-nya adalah berada pada kategori sedang, sementara peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa yang belajar dengan pembelajaran konvensional nilai *gain*-nya pada kategori rendah.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka disarankan bahwa agar kemampuan berpikir kreatif siswa dalam pembelajaran meningkat, dapat dilaksanakan dengan penerapan model pembelajaran berbasis masalah. Hal ini dikarenakan pembelajaran berbasis masalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan ide-idenya secara luas sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif.

REFERENSI

- [1] Utami Munandar. 2009. *Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [2] Tatag Yuli Eko Siswono dan Whidia Novitasari. 2007. "Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Melalui Pemecahan Masalah Tipe *What's Another Way*". *Laporan Penelitian*. Jurusan Matematika FMIPA UNESA.
- [3] Punaji Setyosari. 2006. *Belajar berbasis masalah (Problem based learning)*. <http://lubisgrafura.wordpress.com>. Diunduh pada tanggal 15 November 2011.
- [4] I Wayan Dasna dan Sutrisno. 2007. *Pembelajaran berbasis masalah*. <http://lubisgrafura.wordpress.com>. Diunduh pada tanggal 15 November 2011.
- [5] Ratnaningsih. 2003. "Pengembangan Kemampuan Berpikir Matematik Siswa SMU Melalui Pembelajaran Berbasis Masalah". *Tesis*. Program Pascasarjana UPI.
- [6] M. Ibrahim dan M. Nur. 2000. *Pembelajaran Berdasarkan Masalah*. Surabaya: Unesa-University Press.
- [7] Slameto. 1995. *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [8] Evans, James R. 1994. *Berpikir Kreatif: Dalam Pengambilan Keputusan dan Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [10] Tatag Yuli Eko Siswono. 2009. "Upaya Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Melalui Pengajaran Masalah". *Laporan Penelitian*. Jurusan Matematika FMIPA UNESA.
- [9] Campbell, David. 1986. *Mengembangkan Kreativitas*. Jakarta: Kanisius.
- [11] Ahmad Mudzakir Hernani dan Siti Aisyah. (2009) *Membelajarkan Konsep Sains-Kimia dari Perspektif Sosial untuk Meningkatkan Literasi Sains Siswa SMP*. *Jurnal Pengajaran MIPA* (Vol 13 No.1). Hlm 71-93.

